

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA CRIANÇAS ENTRE 2 E 6 ANOS DE IDADE

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
FACULDADE DE MEDICINA
MESTRADO PROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

AUTORES

Cynthia Maria de Oliveira Pessoa

Maria Kátia Gomes

Eduardo Alexander Júlio César Fonseca Lucas

Claudia Lima Campos Alzuguir

Carlos Eduardo Martins

Fabio Marques Julião da Silva

Jéssica Moraes de Oliveira

José Jefferson Alves da Silva

Pattern Belfort Hena

Yunes Marcos Ali Mathias

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

FACULDADE DE MEDICINA

MESTRADO PROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

**MESTRADO PROFISSIONAL
EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**
FACULDADE DE MEDICINA - FM
HOSPITAL ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - HESFA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ

REVISORES TÉCNICOS

Danubia da Cunha Antunes Saraiva

Eduardo Jose Damaso

Felipe Augusto

Grant Wall de Carvalho Filho

Leonardo Graever

Patrícia Padilha

Vinicius Siqueira

O QUE SÃO ALIMENTOS SAUDÁVEIS?

Alimentos saudáveis são aqueles que ajudam nosso corpo a ficar forte, cheio de energia e protegido contra doenças. Eles têm tudo o que precisamos para nos sentir bem, como vitaminas, minerais, fibras e proteínas, que mantêm o corpo funcionando direitinho.

Podemos comer estes alimentos e teremos benefícios, pois não são prejudiciais à saúde. Ao contrário, daqueles que podem fazer mal.

QUAIS ALIMENTOS SÃO SAUDÁVEIS

- Verduras são as folhas e flores das plantas como alface, repolho, espinafre, brócolis , couve-flor.
- Legumes são frutos, raízes, caules e tubérculos como tomate, abóbora, berinjela, mandioca (aipim ou macaxeira) cenoura, palmito e batata.

QUAIS ALIMENTOS SÃO SAUDÁVEIS

- Grãos: aveia, feijão e arroz.
- Proteínas: ovos, carne, peixe e frango.
- Leite e derivados: queijo, preferencialmente branco e iogurte caseiro.
- Oleaginosas: castanhas e nozes, que devem ser consumidos em pequenas quantidades.

ALIMENTOS NÃO SAUDÁVEIS

Alimentos que possuem muito açúcar, gordura ou sal, mas poucos nutrientes importantes.

Alguns exemplos são:

- Refrigerantes e sucos artificiais.
- Balas, chocolates, biscoitos, pães industrializados e bolachas recheadas.
- Frituras, como batata frita e salgadinhos.
- Alimentos ultraprocessados, como macarrão instantâneo, biscoitos, bolo de padaria, ou seja tudo que tem conservantes.
- Embutidos: mortadela, salsicha, presunto, linguiças.

REGRAS DE HIGIENE ALIMENTAR

1. Lave as mãos com água e sabão antes de comer ou preparar alimentos.
2. Lave bem frutas, verduras e legumes em água corrente.
3. Guarde os alimentos perecíveis (como leite, carne e queijo) na geladeira.
4. Verifique se os alimentos estão dentro do prazo de validade.
5. Use utensílios limpos para cortar ou servir os alimentos.

IMPORTÂNCIA DA MASTIGAÇÃO

Mastigar bem os alimentos é muito importante porque:

- Facilita a digestão, ajudando o estômago a trabalhar melhor.
- Ajuda a aproveitar todos os nutrientes dos alimentos.
- Evita engasgos e facilita a hora de engolir.
- Ensina as crianças a comerem devagar, apreciando o sabor de cada refeição.

HORÁRIOS PARA SE ALIMENTAR

Horários fixos para comer ajuda o corpo a criar uma rotina saudável. Sendo importante porque:

- Evita a criança comer fora do horário ou beliscar alimentos não saudáveis durante o dia.
- Garante que a criança receba energia e nutrientes nos momentos certos.
- Ensina disciplina e cria hábitos alimentares mais organizados.
- Ajuda o organismo a funcionar melhor, incluindo a digestão e o controle da fome.

REFERÊNCIAS

GONÇALVES, R. M. V.; OLIVEIRA, J. L. C. de; KAHLE. R. P. Y.; ALVES, M. A. V. L. Elaboração de cartilha de orientação para uso de telemetria cardíaca. Revista Eletrônica Acervo Saúde

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. . Guia alimentar para a população brasileira : promovendo a alimentação saudável / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, . – Brasília : Ministério da Saúde, 2008.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Alimentação Infantil I: Prevalência de indicadores de alimentação de crianças menores de 5 anos;